

Relatório científico final – FAPESP - BCO – Treinamento técnico

Bolsista: Gabriela Tuono Martins Xavier

Projeto: Produção de adsorventes seletivos para a remoção de nutrientes de efluentes de tratamento de esgotos na perspectiva de reuso como biofertilizante.

Processo: 2025/17281-0 – TT-4A

Vigência: 01 de outubro de 2025 à 28 de fevereiro de 2026

Supervisor: Prof. Dr. Wagner Alves Carvalho

RESUMO DO PROJETO PROPOSTO

O presente plano de trabalho visa aprimorar a preparação do inovador TechPhos®, um adsorvente com potencial para revolucionar a remoção eficaz de Fósforo em diversas aplicações ambientais. A metodologia adotada seguirá rigorosamente o procedimento delineado na patente BR 102020018920-4, originária do próprio grupo de pesquisa, garantindo a fidelidade à inovação tecnológica proposta. Além do TechPhos®, pretende-se contemplar a otimização de outros adsorventes em estágio avançado de desenvolvimento no grupo de pesquisa, como carvões modificados, com afinidade na captura de outros nutrientes importantes, ampliando-se assim a inovação e a abrangência das aplicações pretendidas. Propõe-se uma etapa de otimização das sínteses visando a identificação das variáveis-chave que impactam na eficácia do TechPhos®, bem como dos outros adsorventes, e proporcionando uma síntese aprimorada, eficaz e atrativa em termos econômicos e ambientais. Uma vez concluída a fase de otimização da produção dos adsorventes, o projeto se voltará para a avaliação das condições ótimas de aplicação do TechPhos® e demais adsorventes. Este processo abrangerá a investigação minuciosa de parâmetros como tempo de contato, pH, dosagem do adsorvente e concentração do nutriente alvo na solução, considerando-se a interação dinâmica desses fatores, bem como a presença de outras espécies no meio na perspectiva de adsorção competitiva. A abordagem permitirá não apenas a identificação das condições ideais para a retenção máxima de Fósforo pelo TechPhos® e de outros nutrientes pelos outros adsorventes, mas também proporcionará insights valiosos sobre a dinâmica do processo de adsorção

1. Resumo atividades no período outubro/2025 – fevereiro/2026

Este relatório apresenta as atividades realizadas durante os cinco meses de desenvolvimento do projeto, entre 10/2025 e 02/2026. Durante esse período, a bolsista foi responsável pelo suporte de diversas pesquisas dentro do grupo de pesquisa, bem como pelo treinamento de usuários nos equipamentos do grupo. Neste período foram realizados testes de adsorção utilizando adsorventes desenvolvidos na etapa anterior do projeto, bem como o estudo de variáveis e otimização para formação de briquetes de biocarvão e seu posterior uso como adsorvente. Adicionalmente, colaborou-se ativamente com outros membros do grupo de pesquisa na síntese e caracterização de MOFs, carvões e adsorventes. Durante o período do projeto, a bolsista participou de um evento científico nacional, ministrou uma palestra na Jornada da Biologia (UNIP Sorocaba) e publicou três artigos em periódicos internacionais.

2. Objetivos: O objetivo principal é otimizar a preparação de adsorventes visando a captura eficiente de nutrientes em efluentes seguindo, para o caso do TechPhos®, o procedimento estabelecido na patente BR 102020018920-4.

Objetivos específicos:

- (a) Otimizar o processo de síntese do adsorvente TechPhos®, visando identificação das variáveis-chave que impactam eficiência de remoção de P;
- (b) Otimizar o processo de síntese dos adsorventes baseados em carvões, de modo a propiciar a remoção de NO_3^- e/ou PO_4^{3-} ;
- (c) Contribuir na avaliação das características físico-químicas dos adsorventes, tanto na forma de pó quanto extrudados, em particular as propriedades texturais, qualidade e quantidade dos grupos funcionais de superfície;
- (d) Identificar um agente aglutinante adequado para promover a formação de briquetes de biocarvão.

3. Atividades realizadas de acordo com os objetivos específicos e etapas previstas no cronograma

Os objetivos específicos (a) e (c) foram desenvolvidos pela bolsista anterior. Com isso, foram realizadas atividades relativas aos objetivos específicos (b) e (d) durante os cinco meses do projeto. O principal adsorvente estudado neste período foi o carvão de

casca de coco comercial, modificado com Fe (III) e Al (III), e posteriormente conformado na forma de pellets.

O carvão de casca de coco foi inicialmente modificado com ferro (Fe) e alumínio (Al), empregando-se concentrações previamente otimizadas pelo grupo. Para a incorporação dos metais, utilizaram-se policloreto de alumínio (PAC) e solução de cloreto férrico (FeCl_3 13,3%). Após a obtenção do carvão modificado, diferentes aglutinantes foram testados para posterior conformação do carvão na forma de pellet, conforme previsto no objetivo específico (d).

No processo de densificação, diferentes aglutinantes foram avaliados quanto à resistência mecânica em meio úmido e capacidade de adsorção. Os materiais testados incluíram glicerol, amido, mistura de policloreto de alumínio (PAC) e cloreto férrico (FeCl_3), hidróxido de sódio (NaOH), cloreto férrico (FeCl_3) e bentonita, em concentrações variando de 5 a 15% (m/m). A água foi adicionada gradualmente, em proporções entre 25 e 60% (m/m), até a obtenção de uma massa homogênea com consistência adequada para a moldagem de pellets com formato regular. Determinou-se a quantidade de 20% de água em massa como ideal para a densificação e formação dos pellets.

A massa úmida obtida foi homogeneizada até atingir consistência adequada para moldagem e, em seguida, processada em moedor elétrico (Braes, modelo BMC-05 G2), utilizado para a extrusão dos filetes precursores dos pellets. Esses filetes foram submetidos à secagem em estufa a 70 °C por 1 h, a fim de reduzir o teor de umidade superficial, e posteriormente cortados em dimensões aproximadas de 4 mm de diâmetro e 6 mm de comprimento. Na literatura, são descritos procedimentos mais complexos como o uso de máquina compressiva com viga removível ao meio de um pedestal fixo na parte inferior capaz de gerar um único pellet por vez [1], máquina de prensa com matriz mantida em 70 °C [2], com uso de extrusora [3], e até mesmo com moldes de aço de 100 x 100 x 500 mm preenchidos com espátula e compactados com auxílio de vibrador mecânico [4]. Neste contexto, o uso do moedor elétrico representa uma nova alternativa, capaz de produzir pellets de forma uniforme e em grande quantidade de maneira rápida, oferecendo uma solução inovadora e prática para a produção em maior escala.

Após a determinação do material que apresentou melhor correlação entre resistência mecânica x capacidade de adsorção nos testes preliminares, foi realizada a caracterização completa do material. Em seguida, foram realizados ensaios para avaliação da capacidade de adsorção, estudos cinéticos e de equilíbrio de adsorção, bem como a investigação da seletividade do material em relação ao fósforo.

Os testes de adsorção de fósforo foram realizados utilizando condições otimizadas previamente pelo grupo (dose – 0,75 g/L, 400 mL de solução 8,0 mg P/L, pH 5,5, 6 h). Durante o processo de adsorção, alíquotas foram coletadas e quantificadas utilizando um cromatógrafo de íons (Metrohm, 883 Basic IC Plus). Nos testes de adsorção, observou-se que o processo ocorre de forma gradual, apresentando baixa taxa de adsorção durante a primeira hora de contato. Esse comportamento indica que a disponibilidade dos sítios ativos é inicialmente limitada por fatores físicos, tais como a molhabilidade do pellet, a penetração da solução em sua estrutura, a difusão intrapartícula e a eventual desagregação progressiva do material. Após aproximadamente uma hora de contato, verificou-se que o carvão retorna à sua forma particulada, o que promove aumento da área superficial disponível e, conseqüentemente, da capacidade de adsorção do material, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Cinética de adsorção de fósforo pelo Pellet de carvão modificado e ajuste aos modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem.

O modelo cinético de pseudo-primeira ordem apresentou melhor ajuste aos dados experimentais, com elevado coeficiente de determinação ($R^2 = 0,99$). Além disso, o valor da capacidade de adsorção no equilíbrio calculado pelo modelo ($q_{e,cal} = 5,89$ mgP/g) mostrou-se bastante próximo ao valor experimental obtido ($q_{e,exp} = 5,73$ mgP/g), indicando boa concordância entre os resultados teóricos e experimentais. O estudo de equilíbrio foi realizado por meio da isoterma de adsorção ($T=23^{\circ}C$), obtidas mantendo-se o tempo de contato em 240 min, previamente estabelecido como suficiente para atingir o equilíbrio a partir do estudo cinético.

Os dados experimentais foram ajustados aos modelos de Langmuir e Freundlich, ambos apresentando boa concordância com os resultados obtidos. Observou-se ajuste ligeiramente superior para o modelo de Langmuir ($R^2 = 0,98$) em comparação ao modelo de Freundlich ($R^2 = 0,97$). A capacidade máxima de adsorção estimada pelo modelo de Langmuir foi de 13,97 mgP/g, valor consistente com a capacidade máxima experimental determinada (14,28 mg P/g), sugerindo que a adsorção de fósforo ocorre predominantemente por meio de uma quimissorção, com formação de uma monocamada.

Além disso, foram investigados íons comumente encontrados em estações de tratamento de esgoto, especificamente F^- , NO_3^- , Cl^- e SO_4^{2-} . Observou-se que não houve adsorção significativa de cloreto e sulfato pelo material, enquanto os ânions fluoreto e nitrato apresentaram adsorção inferior a 20%, não exercendo efeito negativo na adsorção de fósforo pelo material.

4. Outras atividades técnicas realizadas

Durante o período do projeto, a bolsista também realizou treinamento de novos usuários nos equipamentos do Grupo de Adsorção, Catálise e Síntese Orgânica da UFABC: Analisador de área superficial – Autosorb 1, Acessório Cryotune para Autosorb 1, Quimissorção – ChemBET e FRX Supermini 200. Além disso, a bolsista acompanhou a instalação do cromatógrafo a gás, acoplado ao espectrômetro de massas (CG-EM – Agilent), realizado no mês de 02/2026.

5. Conclusão

Durante o período como bolsista, as atividades desenvolvidas estiveram voltadas à execução do projeto vigente, contribuindo para sua conclusão. Atualmente o artigo decorrente deste trabalho encontra-se em fase final de redação e revisão. Nesse processo, pude aprimorar minhas habilidades técnicas e aprofundar meus conhecimentos nas metodologias utilizadas no grupo. Além disso, a colaboração com os demais integrantes do grupo promoveu a troca de experiências e contribuiu para o avanço das pesquisas em andamento. Essas atividades foram fundamentais tanto para o progresso do meu projeto quanto para o meu crescimento acadêmico e científico.

6. Resumo de atividades extracurriculares realizadas durante o período

1. Participação e apresentação de trabalho no XI Encontro Nacional de Química Ambiental – ENQAMB, realizado em Manaus, AM. Período: 14/10/2025 à 17/10/2025.

Trabalho: “*Valorização do glicerol: desenvolvimento de carvão ativado para adsorção sustentável de nitrato de efluentes*”.

2. Palestra na 2º Jornada de Biologia, realizado na UNIP de Sorocaba, SP. 27/10/2025. Palestra: “*Efeitos invisíveis das mudanças climáticas*”.

7. Artigos publicados em revistas internacionais

1. Marcos RS Vicente, Priscila H Palharim, Gabriela TM Xavier, Wagner A Carvalho, Hynd Remita, Juliana S Souza. Microwave-Assisted Synthesis of Pt-Modified NaNbO₃ Nanowires for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production. ACS OMEGA, v.10, 49, 60641-60648, 2025.

2. Marcos Vinícius Colares, Gabriela Tuono Martins Xavier, Wagner Alves Carvalho, Maria del Rosario Sun-Kou, Yvan Jesús Olortiga Asencios. Adsorption of Congo red on montmorillonite modified with titanium and aluminum pillars. Environmental Science and Pollution Research, p. 1-22, 2025.

3. Paulo HL Pinheiro, Robson M Da Silva, Claudio T Carvalho, Magno AG Trindade, Wagner A Carvalho, Gabriela TM Xavier, Raphael Rodrigues. Multifunctional glycerol-derived porous carbons bearing CP (O)-and/or CS-bonded functionalities: Nanoarchitectonics and application potential through a novel H₃PO₄-driven route. Biomass and Bioenergy, v. 205, p. 108545, 2026.

8. Artigos submetidos e em fase de revisão em revistas internacionais

1. Reis, Gabrielle; Xavier, Gabriela; Kirillova, Marina; Kirillov, Alexander; Mandelli, Dalmo; Carvalho, Wagner. Limonene Isomerization with a Sulfonated Carbon Catalyst: Strategies for Efficient Synthesis of Value-Added Products. Em revisão na revista RSC Sustainability.